

УДК 379.85 EDN: TXROCU
DOI: 10.5281/zenodo.7988118

АГАКИШИЕВА Гюнеш Рафик Кызы

*Институт географии Национальной академии наук Азербайджана (Баку, Азербайджан)
кандидат географических наук, доцент, ведущий научный сотрудник;
e-mail: gunesbagakishiyeva@gmail.com*

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА (НА ПРИМЕРЕ ШЕКИ-ЗАГАТАЛЬСКОГО, ГУБА-ХАЧМАЗСКОГО И ГОРНО-ШИРВАНСКОГО ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНОВ)

Как основа территориального управления и планирования туристического сектора туристско-рекреационное районирование является катализатором при становлении равновесия территориальных пропорций и развития экономики регионов страны. Для достижения этой цели в статье анализируются факторы туристско-рекреационного районообразования и определяются принципы и методы районирования. Учитывая роль туристско-рекреационного районирования в развитии туристической отрасли страны, исследованы особенности выделения районов и выдвинуты четыре направления. В статье изучены ранее проведённые туристско-рекреационные районирования многочисленными авторами – в СССР с участием В.С. Преображенского, И.В. Зорина, В.А. Квартальнова, а также в Азербайджане с участием Е.А. Котлярова, А.А. Салманова, З.Т. Имрани. Горные регионы Азербайджана, обладающие богатым природным и историко-культурным потенциалом, имеют все необходимые предпосылки для перспективного развития туризма. С учётом наличия экономической возможности, а также развития и размещения хозяйственных и непромышленных отраслей освоение национальных ресурсов является основой социально-экономического развития регионов страны. В статье проведено туристско-рекреационное районирование по экономическим показателям гостиниц и аналогичных средств размещения в горных регионах Азербайджана, на основании которых выделено 4 района, а по экономическим показателям турагентств и туроператоров выделено 3 района. Разработанное туристско-рекреационное районирование горных регионов Азербайджана можно использовать для хозяйственных целей и в программах социально-экономического развития регионов.

Ключевые слова: туристско-рекреационное районирование, туристско-рекреационное районообразование, природно-ресурсный потенциал, гостиницы и аналогичные средства размещения, программа социально-экономического развития регионов, экономико-географические особенности.

Для цитирования: Агакишиева Г.Р. Туристско-рекреационное районирование горных регионов Азербайджана (на примере Шеки-Загатальского, Губа-Хачмазского и Горно-Ширванского экономико-географических районов) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №1. С. 113–121. DOI: 10.5281/zenodo.7988118.

Дата поступления в редакцию: 21 января 2022 г.
Дата утверждения в печать: 2 мая 2023 г.

UDC 379.85 EDN: TXROCU
DOI: 10.5281/zenodo.7988118

Gunesh Rafik AGAKISHIYEVA

Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Azerbaijan (Baku, Azerbaijan)
PhD in Geography, Associate Professor, Leading Researcher;
ORCID 0000-0002-8200-7278; e-mail: guneshagakishiyeva@gmail.com

ZONING OF THE MOUNTAIN REGIONS OF AZERBAIJAN FOR TOURISM AND RECREATION: THE CASE OF SHEKI-ZAGATALA, GUBA-KHACHMAZ AND MOUNTAIN-SHIRVAN ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL REGIONS

Abstract. *As the basis of territorial management and planning of the country's tourism sector, tourist and recreational zoning is a catalyst in establishing the balance of territorial proportions and developing the economy of the country's regions. To achieve this goal, the article analyzes the factors of tourist-recreational regional formation and defines the principles and methods of regionalization. Considering the role of zoning for purposes of tourism and recreational in the developing the country's tourism industry, the features of the allocation of regions have been investigated and four directions have been put forward. The article considers tourist and recreational zoning previously carried out by numerous authors – in the USSR with the participation of V.S. Preobrazhensky, I.V. Zorin, V.A. Kwartalnov, as well as in Azerbaijan with the participation of such scientists as E.A. Kotlyarov, A.A. Salmanov, Z.T. Imrani. The mountainous regions of Azerbaijan, which have a rich natural, historical and cultural potential, have all the necessary prerequisites for the prospective development of tourism. Considering the availability of economic opportunities, as well as the development and location of economic and non-industrial sectors, the development of national resources is the basis for the socio-economic development of the country's regions. In the article, we carried out tourist and recreational zoning according to the economic indicators of hotels and similar accommodation facilities in the mountainous regions of Azerbaijan and identified 4 districts, and 3 districts were allocated according to the economic indicators of travel agencies and tour operators. The tourist and recreational zoning of the mountainous regions of Azerbaijan developed by the author can be used for economic purposes and in programs for the socio-economic development of the country's regions.*

Keywords: *tourist and recreational zoning, tourist and recreational regionalization, natural resource potential, hotels and similar accommodation facilities, program of socio-economic development of regions, economic and geographical features*

Citation: Agakishiyeva, G. R. (2023). Zoning of the mountain regions of Azerbaijan for tourism and recreation: the case of Sheki-Zagatala, Guba-Khachmaz and Mountain-Shirvan economic and geographical regions. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(1), 113–121. doi: 10.5281/zenodo.7988118. (In Russ.).

Article History

Received 21 January 2022
Accepted 2 May 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Туристско-рекреационное районирование служит предпосылкой в создании туристской дестинации. Как географическая территория, обладающая привлекательностью для туристов, дестинация является одной из современных форм пространственной организации туризма. Туристско-рекреационное районирование является основой для планирования, прогнозирования и проектирования с целью освоения туристско-рекреационных ресурсов. Обладая такими чертами, как наличие географических и административных границ, наличие определённого набора туристско-рекреационных продуктов и услуг, привлекательность территории, транспортная доступность и др., туристская дестинация отличается высоким туристско-рекреационным ресурсом.

Как основа территориального управления и планирования туристического сектора страны туристско-рекреационное районирование используются при разработке государственных программ социально-экономического развития регионов. Туристско-рекреационное районирование служит предпосылкой ликвидации территориальных диспропорций и достижения равновесия в развитии экономики регионов страны. По итогам туристско-рекреационного районирования рационально размещаются производительные силы. Для достижения этой цели анализируются факторы туристско-рекреационного районообразования и определяются принципы и методы районирования. Разработанное районирование можно использовать для хозяйственных целей и в программах социально-экономического развития.

Методы и методология

Перспективность района для развития туризма зависит от безопасности страны и уровня формирования инфраструктуры. Для оценки перспективного развития туризма требуется комплексный анализ туристско-рекреационного использования территории. Как движущая сила районообразования в процессе освоения террито-

рии выделяется ряд методов районирования: картографический, статистический, математический, комплексный и др. Но, в основе исследования по районированию лежит территориальный структурный анализ. Территориальный структурный анализ характеризуется со сложными информациями о материально-технической базе туристско-рекреационных систем, производимых туристско-рекреационный продукт, трудовые ресурсы, территориальные сочетания природных и историко-культурных объектов, связях расселения, производства и обслуживания.

Дискуссия

Туристско-рекреационное районирование рассмотрены в работах советских учёных, среди которых следует выделить Ю.А. Веденина, А.В. Даринского, Ю.Д. Дмитриевского, В.С. Преображенского, И.Т. Твердохлебова, Д.В. Николаенко, Н.С. Мироненко, И.В. Зорина, В.А. Квартальнова, Е.А. Котлярова, А.Ю. Александрову, Л.Ю.Мажар, Т.А. Ирисова и др. Для территории Азербайджана туристско-рекреационное районирование провели такие исследователи, как Е.А. Котляров, А.А. Салманов, Т.Г. Гасанов, З.Т. Имрани и др.

Районообразование реализуется посредством некоторых процессов, которые в научной литературе именуют факторами районообразования. Их подразделяют на производственные, ресурсные и факторы социально-политического характера. Факторы районообразования являются механизмом районирования. Также можно отметить, что движущая сила районообразования является процессом освоения территории.

До распада СССР все виды туристской деятельности, а также туристско-рекреационное районирование, развивались в условиях централизации государственного управления. Впервые районирование реализовалось в 1960-х гг. и применялось к курортно-туристской сфере. Проводимое курортологическое районирование и районирование по видам спортивного туризма базировалось на факторах распределения по

территории природных рекреационных ресурсов. В результате курортологического районирования и районирования по видам спортивного туризма выделялись зоны с наиболее благоприятными условиями.

В дальнейшем были созданы координирующие органы, такие как Центральный Совет по туризму и экскурсиям, Центральный Совет по управлению курортами и туризму, а также ряд региональных организаций. В 1970-х гг. развиваются социально-экономические аспекты туризма. В эти годы впервые было разработано комплексное туристско-рекреационное районирование СССР, которое применялось ко всем видам туризма. Проведённое в этот период туристско-рекреационное районирование отражало состояние туризма и перспективы его развития. Данное районирование проводилось группой учёных Института Географии АН СССР под руководством проф. В.С. Преображенского. В этой схеме туристско-рекреационного районирования вся территория СССР была разделена на четыре рекреационные зоны и 20 районов.

В середине 1970-х и первой половине 1980-х гг. в районировании была проведена коррекция, что обуславливалось развитием туризма. Как крупная отрасль экономики, туризм и его планирование требовали чёткого регионального анализа ресурсов и условий. И.В. Зорин, учитывая выше-сказанные факторы, выделил пять зон и 31 район.

Дальнейшее туристско-рекреационное районирование провели И.В. Зорин и В.А. Квартальнов. В начале 1990-х гг., сразу после распада СССР, изменились административные границы и границы рекреационных районов. В связи с этим было разработано туристско-рекреационное районирование стран СНГ. В этой схеме туристско-рекреационного районирования И.В. Зорин и В.А. Квартальнов всю территорию бывшего СССР разделили на 4 зоны и 20 районов, из которых 15 районов располагались за пределами Российской Федерации.

Процесс перехода от планового управления к рыночным отношениям перед

туризмом, как и перед другими отраслями экономики, поставил новые задачи. Развитие туризма стало основываться на финансовой возможности населения района, разнообразии туристско-рекреационных ресурсов, туристских центров и безопасности территории.

Районирование является одним из фундаментальных понятий в географии. Самое традиционное представление о районировании связано с разделением территории на однородные районы по каким-либо признакам. В этом антропоцентрическом смысле, районирование и есть субъективный способ познания и представления об окружающем мире. В отличие от районирования, районообразование – это объективный и закономерный процесс и форма организации (как самоорганизации) пространства [6, с. 142].

Под туристско-рекреационным районом понимается структурно организованное пространство, целостная часть туристско-рекреационного пространства, обладающая индивидуальными признаками привлекательности и отличающаяся специфической туристско-рекреационного потенциала, туристских продуктов и услуг для рекреантов, туристов и предпринимателей [6, с. 143].

Изучение факторов как основных движущих сил формирования и развития территориальных туристско-рекреационных систем всегда является одним из актуальных направлений исследований. Усложнение социально-экономической, геополитической картины мира и национальных пространств постоянно побуждает исследователей расширять круг этих факторов. Так, Л.Ю. Мажар выделила следующие 16 групп факторов: факторы местоположения, туристско-рекреационные потребности человека, факторы безопасности, организационно-управленческие, инфраструктурные, социально-психологические, демографические и этноконфессиональные, экологические, экономические, медико-санитарные, технологические, инновационные, факторы кадрового обеспечения и др. [7].

Туристско-рекреационное районирование отличается от физико-географического, экономико-географического и эколого-географического районирований процессом туристско-рекреационной деятельности. В туристско-рекреационной деятельности задействованы природный, социокультурный и социально-экономический объекты.

Физико-географическое районирование проводится по законам природы, а экономико-географическое с учётом рационального природопользования – по законам общества [3].

В сути туристско-рекреационного районирования выделяется 4 аспекта: социальный, экономический, географический и экологический. В социальном аспекте особое внимание уделяется удовлетворению рекреационных потребностей населения, а в экономическом – связям рекреационного обслуживания с другими отраслями хозяйства. В географическом аспекте выделяются особенности территориального разделения труда в туризме, а в экономическом – предпосылке для рационального использования рекреационных ресурсов.

Две особенности – специфика территории и взаимосвязь составляющих её элементов – определяют выделение районов. Учитывая познавательные цели и цели управления при выделении районов различают четыре направления. В ресурсном направлении районы выделяются по запасам и качеству природных и антропогенных ресурсов, а в экономическом направлении районы выделяются по объёму и качеству предлагаемых услуг. В социальном направлении районы отличаются условиями и факторами формирования рекреационных потребностей, а в комплексном направлении районы отличаются ресурсным потенциалом, условиями развития инфраструктуры, потребительским спросом на туристские услуги.

На развитие рекреационных районов существенное влияние оказывают многие факторы: 1) уровень экономического развития территории; 2) транспортная доступ-

ность территории в пределах социокультурного стандарта; 3) наличие достаточного количества трудовых ресурсов; 4) существующие системы расселения. Все они являются реальными факторами конкретного процесса развития рекреационного района [9, с. 81].

Для рекреационных районов обычно характерно следующее [9, с. 85-86]:

- рекреационная специализация конкретного района прежде всего связана с освоением его территории;

- рекреационная специализация обычно складывается достаточно поздно; рекреация как отрасль специализации хозяйства способна задавать специфику определённого района;

- рекреационная деятельность никогда не доминирует над остальными хозяйственными специализациями региона, а только сочетается с ними;

- население рекреационного района парадоксальным образом не склонно к использованию рекреационных ресурсов собственной территории по их прямому назначению;

- освоение района в рекреационных целях никогда не формирует стабильной и самодостаточной специализации района;

- специализация на рекреации не даёт возможности сделать район процветающим даже в его лучшие годы;

- кризис специализированного рекреационного района наступает во время и после достижения определённого уровня освоенности его территории; высокая освоенность района убивает в нём рекреацию.

По Е.А. Котлярову, главными признаками, на основе которых целесообразно проводить рекреационное районирование, следует считать: а) выраженную специализацию данной территории при развитии курортно-оздоровительного хозяйства; б) выраженную связь отраслей материального производства с курортно-туристско-оздоровительным хозяйством; в) удельный вес населения, занятого в курортно-туристско-оздоровительном хозяйстве, в общей численности работающего населения [5, с. 57].

Е.А. Котляров с учётом основных признаков районообразования, а также административного деления в пределах Азербайджанской ССР, выделил следующие рекреационные районы: 1) Шамахи-Загатальский, 2) Гусар-Шабранский, 3) Гянджа-Мингечевирский, 4) Кельбаджар-Карабахский, 5) Куринский, 6) Абшерон-Гобыстанский, 7) Нахичеванский, 8) Ленкоранский [5, с. 59].

А.А. Салманов, оценивая природно-ресурсный потенциал и историко-архитектурные памятники, разделил территорию страны на 5 зон и 46 округов (1973–2001 гг.). Выделенные зоны, в основном, соответствуют высотным поясам (низменная, предгорно-низкогорная, среднегорная и высокогорная), исключением является лишь приморская зона вдоль побережья Каспийского моря, играющая особую роль в отдыхе и туризме населения. Округа же, на которые разделены зоны, выделены так, чтобы каждый из них, по возможности, характеризовался наличием 2-3 метеостанций [10, с. 72].

По А.А. Салманову, общее территориальное районирование курортно-рекреационных зон должно базироваться на следующих географических принципах: районирование должно быть построено на географической основе, при котором необходимо учитывать современное размещение курортно-рекреационных учреждений и специализацию здравниц, а также весь комплекс физико-географических элементов, экономико-географические параметры, перспективную потребность развития рекреационной системы в общей системе управления макроэкономикой страны, проведение маркетинговых исследований по сегментации рынка курортов и туризма [10, с. 81-82].

При проведении туристско-рекреационного районирования следует учитывать факторы различия в особенностях развития туристических предприятий на территориях, а также разнообразные природные условия северных регионов страны. З.Т. Имрани, учитывая эти факторы, провёл туристско-рекреационное районирование северных регионов, в результате чего были

выделены: Прикаспийская Ялама-Набранская туристическая зона отдыха и развлечения; Прикаспийская Шабран-Хызинская перспективная туристическая зона пляжа; туристическая зона Гусарской наклонной равнины; Шахдагская туристическая зона горного спорта; Гечрешская экотуристическая зона; Галаалты-Зейвинская туристическая зона отдыха и лечения; Алтыгаджская туристическая зона ландшафтной эстетики и лечения [4, с. 10].

Физико-географические условия страны способствуют развитию туризма в Азербайджане в целом. В республике контраст между ландшафтами равнин и высокогорий особенно велик. Основной причиной высотной дифференциации ландшафтов страны являются гипсометрические и экспозиционные условия. Ландшафт Азербайджана довольно разнообразен, что обусловлено, прежде всего, влиянием климатических и геоморфологических факторов [2, с. 141].

Сложное строение рельефа и ландшафтное разнообразие Азербайджана стали причиной богатства и своеобразия природных условий. На территории страны распространены в основном горные (высоко-, средне- и низкогорные) и равнинные ландшафты [8].

Регионы Азербайджана, обладающие богатым природным и культурным потенциалом, имеют все необходимые предпосылки для перспектив развития туризма. Однако, чтобы расширить своё участие в туристском секторе, регионы страны должны решить некоторые проблемы, связанные с сезонностью туристской инфраструктуры и транспорта, повысить качество туристского обслуживания и снизить цены [1, с. 41].

Исследуемые регионы охватывают территории горной области Большого Кавказа, и состоят из следующих экономико-географических районов: Шеки-Загатальского, Губа-Хачмазского, Горно-Ширванского.

Шеки-Загатальский экономико-географический район занимает 8,84 тыс. км² территории (10,2% от общей площади страны) с населением 630,4 тыс. чел. (6,2% от общей численности населения страны), Губа-Хач-

мазский экономико-географический район занимает 6,96 тыс. км² территории (8,0% от общей площади) с населением 558,7 тыс. чел. (5,5% от общей численности населения), а Горно-Ширванский экономико-географический район занимает 6,13 тыс. км² территории (7,1% от общей площади страны) с населением 324,8 тыс. чел. (3,2% от общей численности населения страны).

Нами проведено туристско-рекреационное районирование по экономическим показателям гостиниц и аналогичных средств размещения в горных регионах Азербайджана (на примере Шеки-Загатальского, Губа-Хачмазского и Горно-Ширванского экономико-географических районов). В итоге горные регионы были разделены на 4 района:

Таблица 1 – Экономические показатели гостиниц и аналогичных средств размещения горных регионов Азербайджана (на примере Шеки-Загатальского, Губа-Хачмазского и Горно-Ширванского экономико-географических районов)¹

Table 1 – Economic indicators of hotels and similar accommodation facilities in the mountainous regions of Azerbaijan (on the example of Sheki-Zagatala, Guba-Khachmaz and Gorno-Shirvan economic-geographical regions)

Административные районы	Число гостиниц и аналогичных средств размещения (ГАСР)	Число номеров	Одно-временная вместимость	Численность размещённых лиц	Число ночлегов, предоставленных лицам, размещённым в гостиницах	Доходы ГАСР	Расходы ГАСР	Кол-во работников ГАСР
Гусар	18	991	2289	35892	54651	8869,7	17032,1	520
Хачмаз	54	2405	6495	4303	9448	488,7	1519,4	122
Губа	26	750	1778	26232	41463	3496,5	5376,3	415
Шабран	5	217	429	17640	19252	1991,6	6858,3	237
Исмаилли	21	373	912	633	842	211,5	169,4	26
Агсу	3	45	81	508	1016	20,3	18,1	4
Шамахи	23	366	841	8364	8560	2347,3	2376,7	278
Балакен	3	95	208	755	1083	210,1	205,9	23
Загатала	13	178	395	5593	6663	253,8	271,1	43
Гах	12	292	746	5509	8844	406,3	324,8	42
Шеки	17	283	582	3324	4122	662,6	714,0	150
Огуз	3	62	138	1067	1085	94,8	92,2	18
Габала	18	1127	2632	58116	96743	9752,4	16764,8	1022

Таблица 2 – Экономические показатели турагентств и туроператоров горных регионов Азербайджана (на примере Шеки-Загатальского, Губа-Хачмазского и Горно-Ширванского экономико-географических районов)

Table 2 – Economic indicators of travel agencies and tour operators in the mountainous regions of Azerbaijan (on the example of Sheki-Zagatala, Guba-Khachmaz and Gorno-Shirvan economic-geographical regions)

Административные районы (города)	Турагентства и туроператоры			Путешествующие граждане Азербайджана с помощью турагентств и туроператоров	
	доходы	расходы	кол-во работников	распределение, чел.	число тур-дней, дн.
Хачмаз	-	-	-	4	8
Губа	-	-	-	10	50
Исмаилли	-	29,1	5	-	-
Загатала	-	-	8	-	-
Шеки	21,5	48,1	-	10	50
Габала	-	-	-	15	75

¹ Табл. 1 и 2 сост. по данным: Туризм в Азербайджане. Гос. Статистич. Комитет. Баку, 2021.

- наилучше развитые районы – Гусарский, Хачмазский, Губинский, Габалинский;
- среднеразвитые районы – Шабранский, Исмаиллинский, Шамахинский;
- наименее развитые районы – Гахский, Шекинский, Загатальский;
- неразвитые районы – Агсуинский, Балакенский, Огузский.

Нами также проведено туристско-рекреационное районирование по экономическим показателям турагентств и туроператоров горных регионов Азербайджана (на примере Шеки-Загатальского, Губа-Хачмазского и Горно-Ширванского экономико-географических районов). Следует отметить, что не все административные районы, относящиеся к исследуемым регионам, имеют статистические данные по турагентствам и туроператорам. Во время проведения туристско-рекреационного районирования определены нижеуказанные районы:

- наилучше развитые районы – Шекинский;
- среднеразвитые районы – Габалинский, Исмаиллинский, Губинский;
- наименее развитые районы – Хачмазский, Загатальский.

Разработанное туристско-рекреационное районирование горных регионов Азербайджана можно использовать для хозяйственных целей и в программах социально-экономического развития регионов страны.

Как основа территориального управления туристическим сектором страны туристско-рекреационное районирование является катализатором развития экономики регионов страны. Современная туристская дестинация является управляемой системой, т.к. в ней органы государственного управления определяют общую политику развития, формируют инвестиционный климат, регулируют правила перемещения туристских потоков. Учитывая то, что туризм является важным экономическим фактором региональной экономики, продукт дестинации играет определённую роль в социально-экономическом развитии

регионов.

В 2019 г. Государственное Туристское Агентство Азербайджанской Республики совместно с Туристским Бюро Азербайджана приняли решение о создании новых учреждений по развитию и управлению туризмом в регионах страны. Действуя при Туристском Бюро Азербайджана, а также Организация Менеджмента Дестинации, ведут свою работу по определению туристских возможностей регионов. Организация Менеджмента Дестинации представляет ведущие туристские регионы и объединяет несколько районов. В горных регионах Азербайджана существует 6 Организаций Менеджмента Дестинации: Губинский, Гусарский, Шекинский, Гахский, Балакенский и Загатальский.

Основные цели при разработке туристско-рекреационного районирования и деятельности Организации Менеджмента Дестинации – это достижение устойчивого развития туризма в регионах страны, снижение уровня безработицы и решения проблемы занятости населения.

Выводы

Анализируя вышеуказанные черты туристско-рекреационного районирования горных регионов Азербайджана, можно сделать следующие выводы и предложения:

- исследована сущность туристско-рекреационного районирования и её аспекты;
- выявлена роль туристско-рекреационного районирования в развитии туристической отрасли страны;
- исследованы особенности выделения районов и выдвинуты четыре направления;
- изучены ранее проведённые туристско-рекреационные районирования в СССР и в Азербайджане многочисленными авторами;
- на основе анализа статистических данных по двум показателям – гостиницам и аналогичным средствам размещения, а также турагентствам и туроператорам, проведено туристско-рекреационное районирование горных регионов Азербайджана.

Список источников

1. Агакишиева Г.Р. Территориальная организация туризма в горных регионах Азербайджана (на примере Шеки-Загатальского, Губа-Хачмазского и Горно-Ширванского экономико-географических районов) // Вестник Национальной академии туризма. 2020. №4(56). С. 41-45.
2. Агакишиева Г.Р. Роль физико-географических условий в организации туризма в Азербайджане // Приволжский научный вестник. 2016. №3(55). С. 139-144.
3. Гасанов Т.Г. Экономико-географическое районирование. Баку: Бакинский ун-т, 2012. 245 с.
4. Имрани З.Т. Потенциальные возможности туристско-рекреационных ресурсов и районирование северных регионов Азербайджана // Перспективы создания туристско-рекреационных зон в Азербайджанской Республике: Сб. науч. ст. по мат. науч.-практ. конф. Баку: Мутерджим, 2019. С. 8-13.
5. Котляров Е.А. География отдыха и туризма. Формирование и развитие территориальных комплексов. М.: Мысль, 1978. 238 с.
6. Кружалин В.И., Мироненко Н.С., Зигерн-Корн Н.В., Шабалина Н.В. География туризма. М.: Фед. аг-во по туризму, 2014. 336 с.
7. Мажар Л.Ю. Территориальные туристско-рекреационные системы: Монография. Смоленск: Универсум, 2008. 212 с.
8. Мамедов Г.Ш., Юсифов Э.Ф., Халилов М.Ю., Керимов В.Н. Азербайджан: потенциал экотуризма. Баку: Шерг-Герб, 2012. 357 с.
9. Николаенко Д.В. Рекреационная география. М.: ВЛАДОС, 2001. 288 с.
10. Салманов А.А., Асадов А.М. Возможности использования туристического потенциала. Баку: Европа, 2013. 178 с.

References

1. Agakishiyeva, G. R. (2020). Territorialnaya organizatsiya turizma v gornyh regionah Azerbayjana (na primere Sheki-Zagatalskoqo, Guba-Hachmazskogo i Gorno-Shirvanskogo ekonomiko-geograficheskikh rayonov) [Territorial organization of tourism in the mountainous regions of Azerbaijan (on the example of Sheki-Zagatala, Guba-Khachmaz and Gorno-Shirvan economic and geographical regions)]. *Vestnik Nacionalnoy Akademii Turizma [Bulletin of the National Academy of Tourism]*, 4(56), 41-45. (In Russ.).
2. Agakishiyeva, G. R. (2016). Rol fiziko-geograficheskikh usloviy v organizatsii turizma v Azerbayjane [The role of physical geographic conditions in organization of tourism in Azerbaijan]. *Privolzhskiy nauchnyy vestnik [Privolzhsky Scientific Bulletin]*, 3(55), 139-144. (In Russ.).
3. Hasanov, T. G. (2012). *Ekonomiko-geograficheskoye rayonirovaniye [Economic-geographical regionalization]*. Baku: Baku University. (In Russ.).
4. Imrani, Z. T. (2019). Potensialniye vozmozhnosti turistsko-rekreacionnykh resursov i rayonirovaniye severnykh regionov Azerbayjana [Potential opportunities and zoning of tourism and recreation resources of the northern region of Azerbaijan]. *Perspektivi sozdaniye turistsko-rekreacionnykh zon v Azerbayjanskoy Respublike [Prospects for the establishment of tourism and recreation zones in the Republic of Azerbaijan]*: The Collection of scientific articles based on the materials of the Scientific-Practical Conference. Baku: Muterjim, 8-13. (In Russ.).
5. Kotlyarov, E. A. (1978). *Gseografiya otdiha i turizma. Formirovaniye i razvitiye territoriyalnih kompleksov turizma [Geography of recreation and tourism. Formation and development of territorial complexes]*. Moscow: Mysl. (In Russ.).
6. Kruzhalin, V. I., Mironenko, N. S., Siegern-Korn, N. V., & Shabalina, N. V. (2014). *Geografiya turizma [Geography of tourism]*. Moscow: Federal Agency for Tourism. (In Russ.).
7. Mazhar, L. Y. (2008). *Territorialniye turistsko-rekreacionniye sistemi [Territorial tourist and recreational systems]*: A monograph. Smolensk: Universum. (In Russ.).
8. Mammadov, G. Sh., Yusifov, E. F., Khalilov, M. Y., & Kerimov, V. N. (2012). *Azerbaijan: potentsial ekoturizma [Azerbaijan: ecotourism potential]*. Baku: Sherq-Qerb. (In Russ.).
9. Nikolaenko, D. V. (2001). *Rekreacionnaya geografiya [Recreational Geography]*. Moscow: VLADOS. (In Russ.).
10. Salmanov, A. A., & Asadov, A. M. (2013). *Vozmozhnosti ispolzovaniya turistscheskogo potentsiala [Opportunities for using the tourist potential]*. Baku: Europe. (In Russ.).